

ДОИМИЙ ЯШИЛ БЎЛГАН ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЭКОЛОГИК АҲАМИЯТИ

Султонов Камолиддин Садриддинович¹, Валиева Шоира Абдивоситовна², Рахматова
Феруза Эркин кизи³

¹Мевачилик ва узумчили кафедраси профессори к.х.ф.д.,

²Мевачилик ва узумчили кафедраси катта ўқитувчиси к.х.ф.д.

³Мева-сабзавотчилик ва узумчилик йўналиши 24-50 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221684>

Аннотация. Ушбу мақолада охирги йилларда тез суръатларда ўзгариб бораётган атроф муҳит ва экологик муаммоларни келиб чиқиши, унинг келиб чиқишига сабаб бўлаётган омиллар ва уни олдини олишда қилиниши керак бўлган чора тадбирлар тўғрисида фикр мулохазалар келтирилган бўлиб, мавжуд экологик муаммолари ечишда энг аввало сув танқислиги ва тупроқ диградациясини олдини олиш қўлланилиши керак бўлган чора тадбирлар баён этилган. Аҳоли ўртасида Экологик билимдонлик ва таълим муассасаларида эко-таълимни йўлга қўйиш кераклиги, шу билан бирга доимий яшил бўлган ўсимликларни экиш орқали нафақат ландшафт дизайн балки, хавода мавжуд бўлган оғир металллар турли зарарли газларда тозалашда кенг фойдаланиши мумкинлиги баён этиб ўтилган.

Калим сўзлар: экология, тупроқ, диградация, сув, ифлосланиш, ўсимликлар, сугориш, ўғитлаш, оғир металл.

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины возникновения стремительно изменяющихся в последние годы экологических проблем и факторов, способствующих их появлению, а также приводятся мнения и предложения по мерам, которые необходимо предпринять для их предотвращения. В частности, для решения существующих экологических проблем в первую очередь должны быть реализованы меры по предотвращению дефицита воды и деградации почв. Отмечается необходимость повышения экологической грамотности среди населения и внедрения экологического образования в учебных заведениях. Кроме того, подчеркивается, что посадка вечнозеленых растений может быть использована не только для ландшафтного дизайна, но и для очистки воздуха от тяжелых металлов и различных вредных газов.

Ключевые слова: экология, почва, деградация, вода, загрязнение, растения, орошение, удобрение, тяжелые металлы.

Annotation. This article examines the causes of rapidly changing environmental problems in recent years, the factors contributing to their emergence, and presents opinions and suggestions on measures that should be taken to prevent them. In particular, addressing the existing environmental issues should primarily involve measures to prevent water scarcity and soil degradation. The necessity of increasing environmental awareness among the population and integrating environmental education into educational institutions is emphasized. Furthermore, it is highlighted that planting evergreen plants can be used not only for landscape design but also for purifying the air from heavy metals and various harmful gases.

Keywords: ecology, soil, degradation, water, pollution, plants, irrigation, fertilization, heavy metals.

Кириш. Бугунги кунда тез суръатлар билан ўзгараётган атроф муҳит ва табиатдаги салбий ўзгаришлар ва унга ҳамоҳанг бўлган қишлоқ – хўжалиги манзарасида анъанавий деҳқончилик тажрибаси ва замонавий технологияларни кесишган нуқтасида туризмиз. Табиатда ва атроф муҳит бўлаётган экологик муаммолар уларнинг оқибатлари баргарафт қилиш, она табиат асраш ва сўнги йилларда тобора глобаллашиб бораётган муаммолар республикамизда ҳам ўз аксини топмоқда. Бунга мисол тариқасида Республикамизда мавжуд бўлган бир қатор Экологик муаммоларни мисол келтириш мумкин.

Ҳаво ифлосланиши – саноат чиқиндилари ва транспорт воситалари туфайли ҳавода оғир металллар ва зарарли газларнинг кўпайиб кетиши инсон саломатлиги учун катта муаммоларни келтириб чиқармоқда.

Тупроқнинг шўрланиши, диградацияга учраши ва эрозияси – ноўрин суғоришлар, тупроқга керагидан ортик холда химиявий ўғитлар билан ишлов бериш ва табиий факторлар натижасида тупроқнинг унумдорлигини пасайиб бормоқда.

Сув ресурсларининг камайиши – ҳаво хароратини юқорилилиги, иқлимнинг ўзгариб бориши ва сув ресурсларидан нотўғри фойдаланиш, суғориш жараёнида сувдан нотўғри фойдаланиш туфайли сув захиралари камаймоқда. Иқлим ўзгаришлари, тупроқнинг зарарланиши ва озик-овқат ишлаб чиқаришга бўлган ортикча талаблар, бир қатор муаммоларни келтириб чиқармоқда.

Барча юқорида келтириб ўтилган муаммоларни олдини олишда республикамизда ҳукуматимиз тамонидан кенг қамровли “Яшил макон” лойихаси амалга оширилмақда. Ушбу олиб борилаётган лойиха асосида бир қатор муаммоларни янги дарахтлар экиш ва яшил ҳудудларни ташкил этиш орқали бартарафт этиш мумкин. Аҳоли турар жойларида, саноат мажмуаларида давлат ташкилотларида **яшил ҳудудларни ташкил этиш, кенгайтириш**, боғлар ва сайлгохлар ҳудудларини ободонлаштириб доимий яшил ўсимликлардан фойдаланиш. Аҳоли ўртасида **экологик таълимни кучайтириш** – мактаб ва университетларда экологик билимларни ошириш ўз натижасини бериб келажақда ушбу муаммоларни ҳал қилишда асос бўлиб хизмат қилади.

Ушбу соҳада республикамизда бир қатор илмий - амалий ишлар олиб борилмоқда. Масалан бунга мисол қилиб доимий яшил ўсимликлардан атроф муҳитни ландшафт дизайнда замонавий кўринишга олиб келиш орқали мавжуд экологик муаммоларни ҳал қилиш мумкин. Доимий яшил ўсимликларга мисол тариқасида маймунжон - ежевика (*Rubus fruticosus*) – кўп йиллик, серхосил, доривор бўлган ўсимлик нафақат экология балки қишлоқ хўжалиги учун муҳим ўсимликлардан бири ҳисобланади. Унинг экологик аҳамияти катта бўлиб, ҳавони тозалаш, тупроқни эрозиядан ҳимоя қилиш, биологик хилма-хилликни сақлаш ва иқлим ўзгаришига қарши курашишда муҳим роль ўйнайди. Айниқса, Ўзбекистон иқлим шароитида унинг етиштирилиши ва кўпайтирилиши атроф-муҳитга ижобий таъсир кўрсатади.

Ежевика ўсимлиги фотосинтез жараёни орқали ҳаводаги углерод диоксидини (CO_2) ютиб, кислород ишлаб чиқаради. Бу жараён атмосферадаги CO_2 миқдорини камайтириб, ҳавонинг тозаланишига ёрдам беради. Айниқса, шаҳар ва саноат ҳудудларида бу ўсимликларни етиштириш атроф-муҳит учун муҳим аҳамият касб этади шу билан бирга шифобахш серхосил мева беради.

Ушбу ўсимлик ўсиш даври мобайнида тупроқни муҳофаза қилиш ва эрозияни олдини олишда катта аҳамиятга эга. Масалан: ежевиканинг илдиз тизими яхши ривожланган бўлиб, тупроқни мустаҳкамлайди ва уни эрозиядан сақлайди. Ушбу хусусият қир ёки ёғингарчилик кўп бўлган ҳудудларда тупроқнинг ювилиши ва унумдорлигининг пасайишини олдини олишда қўл келади.

Биологик хилма-хилликни сақлаб туришда ҳам ушбу ўсимликнинг гуллари ва мевалари асаларилар, қушлар ва бошқа майда хайвонлар учун озуқа манбаи ҳисобланади. Бу эса биологик хилма-хилликни ошириб, табиатнинг экологик мувозанатини сақлашга ёрдам беради. Шунингдек, ежевика ўсимлигини бог ва сайлгох майдонларида экилганда қушлар ва майда жониворлар учун яшаш муҳити сифатида ҳам фойдаланиш мумкин.

Экологик хавфсизликни олдини олиш ва чиқиндиларни камайтириш Ежевика ўсимлиги парвариш учун кўп харажат таълаб қилмайди. Унинг органик таркиби компост сифатида ишлатилиши мумкин, бу эса табиий гумус миқдорини ошириб, тупроқ сифатини яхшилади. Шу билан бирга, ҳимоя воситалари камроқ талаб қилинадиганлиги туфайли кимёвий ўғитлар ва гербицидларни ишлатиш эҳтиёжини пасайтиради.

Қишлоқ хўжалигида органик экологик тоза озик овқат маҳсулотларини етиштириш кўпаяди. Ежевика меваларини етиштиришда органик усулларда етиштирилса, тупроқ

унумдорлиги ошади ва зарарли кимёвий моддалар ишлатиш камаяди. Органик ўғитлардан фойдаланиш тупроқ микрофлорасини сақлаб қолишга ёрдам беради. Натижада мевалари экологик тоза кимёвий воситалар қўлланмаган ҳолда пишиб етади.

Хулоса

Атроф муҳитни сақлаш ва келажак авлод учун авайлаб асраш ҳар бир фуқаронинг бурчи ҳисобланади шу сабабли атроф муҳитни асрашда, табиий ресурслардан унумли фойдаланиш, яшил маконларни ташкил қилиш, тупроқ диградациясини олдини олишда яшил маконларни ташкил қилиш доимий яшил булган ўсимликларни экиш орқали мавжуд муаммоларни ҳал қилиш имкони тағилади. Шу сабабли доимий яшил булган резавар мевалардан ежевика ўсимлигини экиш орқали мавжуд муаммони ечиш имкони туғилади. ушбу ўсимлик нафақат инсон соғлиғи учун, балки атроф-муҳитни яхшилаш учун ҳам муҳим ўсимликлардан бири ҳисобланади. Уни етиштириш тупроқ ва ҳаво тозалигига ижобий таъсир кўрсатади, биологик хилма-хилликни сақлашга ёрдам беради. Шу боис, Ўзбекистондаги мавжуд экологик қонунлар доирасида уни кўпайтириш ва муҳофаза қилиш муҳим масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Шу билан бирга, янги экологик дастурлар доирасида «Яшил макон» лойиҳаси каби ташаббуслар орқали экологик муаммоларни ҳал қилиш ва яшил ҳудудларни кенгайтириш муҳим вазифалардан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг «Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонуни, 2016 й.
2. Ўзбекистон Республикасининг «Экологик назорат тўғрисида»ги қонуни, 2019 й.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Экологик аудит тўғрисида»ги қонуни, 2021 й.
4. Ўзбекистон Республикасининг «Экологик хавфсизлик тўғрисида»ги қонуни, 2022 й.
5. Ўзбекистон Республикасининг «Яшил макон» лойиҳаси, 2023 й.
6. Smith, J. & Brown, L. (2020). *Environmental Benefits of Perennial Plants*. Ecology Journal, 35(2), 112-130.
7. Jones, M. (2018). *Carbon Sequestration in Green Plants: A Review*. Climate Research, 28(3), 45-67.
8. Valiyeva Sh.A., Condition and prospects of healthy gooseberry seeding material International Journal of Trend in Scientific and Development (IJTSRD). – India, 2021. – P. 8-9 (e-ISSN 2456-6470)
9. Valiyeva Sh.A., O.O.Sattorov., Introduction of the blackberry plant into culture in in-vitro conditions. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal (GIIRG) – India 2024. - Volume 12. – Issue 5. – p 792-795 (ISSN (E)): 2347-6915; SJIF Impact Factor 2024:8,346